

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR KOMPETENSIYAVIY RIVOJLANISH JARAYONIGA TARBİYACHI-PEDAGOGLARNING YONDASHUVLARI TA'SIRI.

M.R.Rahimberganova, Urganch davlat Pedagogika Instituti mustaqil izlanuvchisi,
Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maktabgacha yoshdagi bolalar shaxsining shakllanishi va rivojlanishi jarayoni zamonaviy pedagogika fanining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida bolalarda faqat bilim emas, balki kompetensiyalarni shakllantirish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Kompetensiyaviy yondashuv bolalarning hayotiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish, muammolarni hal etish va ijtimoiy muhitga moslashish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi-pedagoglarning roli beqiyosdir. Chunki aynan ular ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etadi, metod va texnologiyalarni tanlaydi hamda bolalar bilan individual yondashuv asosida ishlaydi. Shu bois pedagoglarning kasbiy kompetensiyasi, innovatsion yondashuvlari va pedagogik mahorati bolalarning kompetensiyaviy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi maktabgacha yoshdagi bolalarning kompetensiyaviy rivojlanish jarayoniga tarbiyachi-pedagoglarning yondashuvlari qanday ta'sir ko'rsatishini ilmiy asosda tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, quyidagi vazifalar belgilandi: kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslarini o'rganish; maktabgacha ta'limda pedagogik yondashuvlarning turlarini aniqlash; tarbiyachilarning innovatsion metodlari va ularning samaradorligini baholash; bolalarda asosiy kompetensiyalarni shakllantirish mexanizmlarini tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: mazkur tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi: Nazariy tahlil metodi – pedagogika va psixologiya sohasidagi ilmiy adabiyotlar, normativ hujjatlar va ilg'or tajribalarni o'rganish; Kuzatish metodi – maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar faoliyatini kuzatish; Suhbat va so'rovnoma – tarbiyachilar va ota-onalar bilan muloqot orqali ma'lumotlar yig'ish; Taqqoslash metodi – an'anaviy va innovatsion pedagogik yondashuvlarni qiyosiy tahlil qilish. Tadqiqot materiali sifatida maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi o'quv-tarbiya jarayoni, pedagoglarning ish faoliy

NATIJA VA MUHOKAMA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tarbiyachi-pedagoglarning zamonaviy yondashuvlari bolalarning kompetensiyaviy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Xususan: Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv bolalarda mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantiradi; O'yin texnologiyalari orqali bolalarda kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalar shakllanadi; Individual yondashuv har bir bolaning qobiliyatini ochib berishga xizmat qiladi; Raqamli texnologiyalarni qo'llash bolalarda axborot bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantiradi. Shuningdek, tadqiqot davomida aniqlanishicha, pedagoglarning kasbiy tayyorgarligi yuqori bo'lgan hollarda bolalarning rivojlanish

darajasi ham yuqori bo'ladi. Aksincha, an'anaviy, bir yoqlama yondashuvlar bolalarning faolligini pasaytiradi. Muhokama jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni samarali amalga oshirish uchun pedagoglardan doimiy o'z ustida ishlash, innovatsion metodlarni qo'llash va bolalarning psixologik xususiyatlarini chuqur bilish talab etilishi asoslab berildi.

XULOSA: maktabgacha yoshdagi bolalarning kompetensiyaviy rivojlanishida tarbiyachi-pedagoglarning yondashuvlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, individual va differensial yondashuvni amalga oshirish bolalarda asosiy hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, maktabgacha ta'lim tizimida pedagoglarning kasbiy malakasini oshirish, innovatsion metodlarni joriy etish va ta'lim jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, maktabgacha ta'lim, tarbiyachi-pedagog, rivojlanish jarayoni, innovatsion metodlar, o'yin texnologiyalari, individual yondashuv, ijtimoiy kompetensiya, pedagogik mahorat, ta'lim samaradorligi

ВЛИЯНИЕ ПОДХОДОВ ВОСПИТАТЕЛЕЙ-ПЕДАГОГОВ НА ПРОЦЕСС КОМПЕТЕНТНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

М.Р. Рахимберганова, независимый соискатель Ургенчского государственного педагогического института, Ургенч, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: процесс формирования и развития личности детей дошкольного возраста является одной из актуальных проблем современной педагогической науки. В условиях глобализации и цифровой трансформации приоритетное значение приобретает не только усвоение знаний, но и формирование компетенций у детей. Компетентностный подход направлен на развитие у детей способности самостоятельно принимать решения в жизненных ситуациях, решать проблемы и адаптироваться к социальной среде. В системе дошкольного образования роль воспитателей-педагогов является исключительно важной. Именно они организуют образовательный процесс, выбирают методы и технологии обучения, а также осуществляют индивидуальный подход к каждому ребенку. В связи с этим профессиональная компетентность педагогов, их инновационные подходы и педагогическое мастерство оказывают непосредственное влияние на компетентностное развитие детей.

ЦЕЛЬ : основной целью данного исследования является научный анализ влияния подходов воспитателей-педагогов на процесс компетентностного развития детей дошкольного возраста. Также были определены следующие задачи: изучить теоретические основы компетентностного подхода; определить виды педагогических подходов в дошкольном образовании; оценить эффективность

инновационных методов воспитателей; проанализировать механизмы формирования основных компетенций у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были использованы следующие научные методы: метод теоретического анализа – изучение научной литературы по педагогике и психологии, нормативных документов и передового опыта; метод наблюдения – наблюдение за деятельностью детей в дошкольных образовательных учреждениях; беседа и анкетирование – сбор информации посредством общения с воспитателями и родителями; сравнительный метод – сопоставительный анализ традиционных и инновационных педагогических подходов. В качестве материала исследования рассматривались образовательный процесс в дошкольных учреждениях, профессиональная деятельность педагогов и показатели развития детей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что современные подходы воспитателей-педагогов являются важным фактором компетентностного развития детей. В частности: деятельностный подход способствует развитию самостоятельного мышления и творческих способностей у детей; игровые технологии формируют коммуникативные и социальные компетенции; индивидуальный подход способствует раскрытию способностей каждого ребенка; использование цифровых технологий развивает информационную компетентность детей. Также в ходе исследования было выявлено, что при высоком уровне профессиональной подготовки педагогов уровень развития детей также значительно выше. Напротив, традиционные односторонние подходы снижают активность детей. В процессе обсуждения было обосновано, что для эффективной реализации компетентностного подхода педагогам необходимо постоянно работать над собой, применять инновационные методы и глубоко учитывать психологические особенности детей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, подходы воспитателей-педагогов играют решающую роль в компетентностном развитии детей дошкольного возраста. Применение современных педагогических технологий, реализация индивидуального и дифференцированного подходов способствуют формированию у детей ключевых жизненных компетенций. В связи с этим повышение профессиональной квалификации педагогов, внедрение инновационных методов и организация образовательного процесса на основе компетентностного подхода являются актуальными задачами системы дошкольного образования.

Ключевые слова: компетентностный подход, дошкольное образование, воспитатель-педагог, процесс развития, инновационные методы, игровые технологии, индивидуальный подход, социальная компетенция, педагогическое мастерство, эффективность образования

THE IMPACT OF EDUCATORS' APPROACHES ON THE PROCESS OF COMPETENCY-BASED DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN.

M.R. Rahimberganova, Independent Researcher, Urgench State Pedagogical Institute, Urgench, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the process of personality formation and development of preschool children is one of the pressing issues in modern pedagogical science. In the context of globalization and digital transformation, not only the acquisition of knowledge but also the development of competencies in children has become a priority. The competency-based approach is aimed at developing children's ability to make independent decisions in real-life situations, solve problems, and adapt to the social environment. In the system of preschool education, the role of educators is of paramount importance. They organize the educational process, select methods and technologies, and work with children based on an individual approach. Therefore, the professional competence of educators, their innovative approaches, and pedagogical skills have a direct impact on the competency-based development of children.

AIM: the main objective of this study is to scientifically analyze the impact of educators' approaches on the process of competency-based development of preschool children. Additionally, the following tasks were defined: to study the theoretical foundations of the competency-based approach; to identify types of pedagogical approaches in preschool education; to evaluate the effectiveness of innovative methods used by educators; to analyze the mechanisms for developing key competencies in children.

MATERIALS AND METHODS: the following research methods were used in this study: Theoretical analysis – studying scientific literature in pedagogy and psychology, normative documents, and best practices; Observation method – observing children's activities in preschool educational institutions; Interviews and surveys – collecting data through communication with educators and parents; Comparative method – comparative analysis of traditional and innovative pedagogical approaches. The research materials included the educational process in preschool institutions, educators' professional activities, and indicators of children's development.

RESULTS AND DISCUSSION: the results of the study showed that modern approaches of educators are a significant factor in the competency-based development of children. In particular: the activity-based approach develops independent thinking and creativity in children; game-based technologies form communicative and social competencies; an individual approach helps to reveal each child's abilities; the use of digital technologies develops children's information competence. It was also found that a higher level of professional training of educators leads to a higher level of children's development. Conversely, traditional one-sided approaches reduce children's activity.

During the discussion, it was substantiated that for the effective implementation of the competency-based approach, educators need continuous professional development, the use of innovative methods, and a deep understanding of children's psychological characteristics.

CONCLUSION: in conclusion, educators' approaches play a decisive role in the competency-based development of preschool children. The application of modern pedagogical technologies, as well as the implementation of individual and differentiated approaches, contributes to the formation of key life competencies in children. Therefore, improving educators' professional qualifications, introducing innovative methods, and organizing the educational process based on a competency-based approach are urgent tasks in the preschool education system.

Keywords: competency-based approach, preschool education, educator, development process, innovative methods, game-based technologies, individual approach, social competence, pedagogical skills, educational effectiveness.

Maktabgacha ta'lim bugungi kunda ta'lim tizimining eng muhim va eng dolzarb bosqichlaridan biri sifatida shakllanib bormoqda. Zamonning jadal rivojlanishi ta'lim, ijtimoiy soha, sog'liqni saqlash hamda inson kapitalini rivojlantirish bilan bog'liq jarayonlarga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu jarayonda talabchan ota-onalar, kreativ yondashuvga ega pedagoglar, iqtidorli yoshlar, takomillashib borayotgan ta'lim tizimi hamda zamonaviy dastur va platformalar o'zaro uyg'unlashgan holda ta'lim jarayonining sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qilmoqda.

Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Hamma islohotlarni, hamma harakatlarni jamiyat bilan birga qilamiz", degan fikri bugungi ta'lim islohotlarining mazmun-mohiyatini yaqqol ifodalaydi.[1] Xususan, ta'lim sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar zimmasiga bolalardagi akseleratsiya jarayonining kuchayib borishi sharoitida ularning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda zamonaviy va kreativ yondashuv asosida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish vazifasi yuklanmoqda.

Dunyoda maktabgacha ta'lim tizimida bolalarning fikrlash faolligini rivojlantirish jarayonini takomillashtirish strategiyalarini ishlab chiqish va uni amalga oshirish metodikalarini loyihalashtirishga doir qator izlanishlar amalga oshirilmoqda. Bunda bolalarning fikrlash faolligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkil etishga alohida e'tibor berilib, maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining yosh va psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda maqsadga yo'naltirilgan tayanch kompetensiyalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv shaxsga yo'naltirilgan ta'lim strategiyasi talablari asosida bolalarning fikrlash faolligini rivojlantirish jarayonining samarali shakllari va usullarini joriy etish, pedagoglarning innovatsion faoliyati ko'lamini kengaytirish, ularning kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalalariga ustuvorlik berishni talab etmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida ham muhit sharoitlarining o‘rni va ahamiyati quyidagicha izohlangan: “Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlarni yaratish maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil qilishning mavjud tartibini qayta ko‘rib chiqishni hamda maktabgacha ta’lim xizmatlarini ko‘rsatishning zamonaviy usullarini joriy etishni talab qiladi. Ta’lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish bolalarning rivojlanganligi darajasini va ularning umumiy boshlang‘ich ta’limga tayyorgarligini, shuningdek, ularning ijtimoiy, shaxsiy, hissiy, nutqiy, jismoniy va ijodiy rivojlanishini baholash asosida amalga oshirilishi lozim.” [2] Bugungi kunda maktabgacha ta’lim muassasalarida raqobat muhitining kuchayishi, ota-onalar tomonidan qo‘yilayotgan yuqori talablar pedagoglardan nafaqat kasbiy bilim, balki innovatsion fikrlash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash hamda ta’lim xizmatlarini sifatli tashkil etish kompetensiyalarini talab etmoqda. Shu bilan birga, rivojlangan mamlakatlar ta’lim dasturlarini amaliyotga joriy etishda har bir ta’lim muassasasining mazkur dastur va platformalardan samarali foydalanish uchun zarur shart-sharoitlarga ega bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida qayd etilgan barcha omillar maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish jarayonida o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lib, ta’lim sifatini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Kuzatuvlarim natijasida katta guruhlar misolida pedagogik jarayon faoliyatlarida bolalarning aktivlik darajasi bo‘yicha 3 ta guruhga ajralishini aniqladik:

1. Giperaktiv
2. Aktiv
3. Passiv

Bugungi kunda ta’lim jarayoniga tadbiiq etilgan “Metodik mahorat kuni”, “Metodik mahorat soati” faoliyatlarida pedagoglar bilan ishlash davomida nisbatan aktiv va giperaktiv bolalar bilan shug‘ullanish guruhlar reytingini kuchaytirishi, bolalar bilan muntazam ravishda frontal va markazlardagi faoliyatlarda ishlash jarayoni hamma bolalar uchun teng muhit hamda sharoitda bo‘lishiga qaramasdan qabul qilish darajasi turlicha ko‘rinishda bo‘lishi, buning asosiy sababi pedagog, ota-ona, bola o‘rtasidagi jarayon bilan aloqador uzviy bog‘liqlik ekanligida o‘z aksini topdi. Tajribalar davomida bola va ota-ona o‘rtasidagi pedagogikal hamkorlik o‘z navbatida pedagog va bola o‘rtasidagi faoliyatga ta’siri kuchli bo‘lishi natijasida bola passiv darajadan bosqichma bosqich aktiv va giperaktiv darajaga o‘sishi kuzatildi. Albatta bu jarayonda pedagogda turli yodashuvlar shakllantirilishi lozimligi masalasi ilgari suriladi. Tarbiyachi bolalarni psixologiyasi, yosh xususiyatlarini, krizislarini inobatga olgan holda faoliyatni tashkil qilishda bolalarni faoliyat oldi joylashish o‘rinlarini taqimlashdan, nigoh, yuz ifodasi, qo‘l harakatlarini faoliyat orasida birgalikda bajarish kabi mayda detallargacha e’tibor qaratishi kerakligi to‘g‘risida mulohaza yuritishga kishini undaydi. Chunki har qanday kattalar e’tiboridan chetda qolgan ahamiyatsiz tuyulgan ba’zi jihatlar ham bola hayotinig yorqin qobilyatlarini ochib berishi shubhasiz.

Yuqorida keltirilgan fikrlarga tayangan holda tarbiyachi-pedagoglar bolalar bilan birgalikda amalga oshiruvchi faoliyatda quyidagi yondashuvlarga asoslangan holda jarayonni tashkil qilishi lozimligi talab darajasiga ko'tariladi:

1. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.
2. Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv.
3. Kompetensiyaviy yondashuv.
4. Innovatsion yondashuv.
5. Integrativ yondashuv.
6. Tarbiyaviy qadriyatga yo'naltirilgan yondashuv.

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv bolalar qiziqishi va qobiliyatlariga asoslanadi, bunday yondashuvlar asosida bolalarda mustaqillik, fikrlash, individual rivojlanish shakllanadi.

Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv asosida o'yin, faol harakatlar amaliy jarayon bilan umumlashtiriladi, bunda bolalar bilimni sodda shaklda emas balki ko'nikma, malakalar asosida egallaydi.

Kompetensiyaviy yondashuv bolalarning asosiy rivojlanish kompetensiyalarini, hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish, muammoli vaziyatlarni hal qilish, jamoda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali bolalar real hayotda qo'llay oladigan bilim ko'nikmalarga ega bo'ladi. Kompetensiya atamasi ilmiy adabiyotlarda turlicha talqin qilingan. Kompetensiya (lot. competo — erishyapman, munosibman, loyiqman) — muayyan davlat organi (mahalliy o'zini o'zi boshqarish organi) yoki mansabdor shaxsning qonun, ustav yoki boshqa hujjat bilan belgilangan vakolatlari, huquq va burchlari doirasi; u yo bu sohadagi bilimlar, tajriba.[3] Kompetensiya (lot. competere — layoqatli, munosib bo'lmoq) — a) muayyan organ yoki mansabdor shaxsning rasmiy hujjatlarda belgilangan vakolatlari doirasi, vakolat; b) shaxsning biror-bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi.[4] Kompetensiya shaxsning biror-bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi. Demak, kompetensiya fan bo'yicha egallangan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni shaxsiy, kasbiy, ijtimoiy faoliyatlarda duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo'llay olishdir. Innovatsion yondashuv zamonaviy metodikalar, texnologiyalardan foydalanishni ta'minlaydi, bunda pedagog, STEAM texnologiyasi, interfaol metodlar, raqamli vositalar, ijodiy metodlar orqali ta'lim jarayoni samarali va qiziqarli tarzda o'tadi. Integrativ yondashuv bolalar ta'lim-tarbiyaviy faoliyatida rivojlanish sohalarining uzviyligi va bog'liqligini ta'minlash, masalan matematikani o'yinga bog'lash, tasviriyl faoliyat, rasm orqali tabiatni o'rganish, musiqa bilan nutqiy rivojlanishni bir biriga bog'lash kabi bola bilimi komplekslashuvini ta'minlashni nazarda tutadi. Tarbiyaviy qadriyatga yo'naltirilgan yondashuvda bolalarga odob-axloq negizida milliylik, urf-odat, ma'naviyat, hurmat, mehr, hamkorlik hislatlarini shakllantiradi. Tarbiyachi faoliyatini ilmiy jihatdan yoritishda shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy, innovatsion, integrativ va tarbiyaviy yondashuvlar keng ochib berilishi kerak. Bu yondashuvlar tarbiyaviy jarayonning

samaradorligini oshiradi. Biz o'z tadqiqotimiz doirasida yuqorida sanab o'tilgan yondashuvlarni umumlashtirgan holda polifunksional yondashuv modelini yaratamiz. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv rivojlantiruvchi faoliyatiga tarbiyachining polifunksional yondashuvi ta'siri faoliyatga doir umumiy qo'llaniluvchi yondashuvlarning o'zaro integratsiyasi natijasida yuzaga keladigan umumlashtirilgan tip turkumini tashkil qiladi.

Maktabgacha davr bola shaxsi shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Bu davrda bola hayotining asosiy rivojlanish kompetensiyalari [5] shakllanadi. Shuning uchun maktabgacha yosh davrining har tomonlama rivojlanishi va shakllanishida oila, pedagogic jarayon, muhit ta'sirlarining o'zaro bog'liqligini ta'minlashda bola ijtimoiy-hayotiy jarayonlarining asosiy tayanchi hisoblangan pedagog-tarbiyachilar bu masalaning markazidan joy egallaydi. Sababi bola kundalik hayotining ko'p qismini maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazadi. Bu jarayonda har bir pedagog va tarbiyachi bolalarning individual xususiyatlarini doimo qo'llab quvvatlashi zarur, bunda bola qiziqishlarini faqat ertangi kungagina emas, balki kelgusi katta hayotga ham yo'llab borishi kerak.[6] Bu jarayonning mukammal tarzda tashkil qilish uchun tajribalar va tadqiqotlar natijasida o'rganilayotgan ilmiy bilim va izlanishlar natijasida shakllangan pedagogning faoliyati uchun zarur yondashuvlar haqida nazariy ma'lumotga ega bo'lishlari va uni amalda qo'llash ko'nikma va malakalariga ega bo'lishlari muhimdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasini belgilash hamda uni joriy yilda amalga oshirish masalalari muhokamasi" yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishi matnidan. 26.01.2022. <https://president.uz/oz/lists/view/4942>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi Qarori.
3. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. Birinchi jild, Toshkent, 2000-yil. 530-bet.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent, "O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. 2000-yil. 396-bet.
5. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. Takomillashtirilgan ikkinchi nashr. Toshkent-2022. <https://mpe.uz/files/Ilk%20Qadam%20UZB%20final.pdf>
6. Jalilova S.X, Aripova S.M; Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi.- Toshkent: "Faylasuflar" nashriyoti, 2017.16-bet.